

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

ENVIROMIS 2022 organizers

Institute of Monitoring of Climatic
and Ecological Systems SB RAS

G.I. Marchuk Institute of Numerical
Mathematics RA

Moscow Center of Fundamental
and Applied Mathematics

MSU Research Computing Center

Scientific Council of the Russian Academy
of Sciences on the problems of the Earth,
Future Earth and NEFI programs

Организаторы **ENVIROMIS 2022**

Институт мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО РАН

Институт вычислительной математики
им. Г.И. Марчука РАН

Научно-исследовательский вычислительный
центр МГУ

Московский центр фундаментальной
и прикладной математики

При содействии Научного совета РАН
по проблемам климата Земли,
координирующего соответствующие
фундаментальные и поисковые научные
исследования РАН,
Сибирского отделения РАН,
Российского национального комитета
Международной программы «Будущее Земли»
и программы NEFI.

© ИМКЭС СО РАН 2022

© SCERT, 2022

ISBN 978-5-89702-488-9

Instrumentation of meteorological observations in IMCES SB RAS

Tikhomirov A.A., Korolkov V.A., Kobzev A.A.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological System SB RAS, Tomsk, Russia
E-mail: tikhomirov@imces.ru

A retrospective of the development of meteorological instrument-making at IMCES SB RAS is presented beginning from the creation of experimental prototypes of automated complexes for operational measurement of optical and meteorological characteristics of the atmosphere (1970s–1980s) during tests of different laser systems to the development and creation of a number of meteorological instruments, including ultrasonic automatic weather stations (UAWS) of different purposes and spatially distributed information and measuring systems on the basis of these stations. Some of the weather stations developed are included in the State Register of Measuring Instruments [1].

Information about developed UAWS AMK-03 is presented, as well as its modification AMK-04, which is certified and entered in the state register of measuring instruments, as well as its analogues of the portable complexes. One of them is mounted on various vehicles and has an automatically deployable 4-meter mast.

The description of the meteorological complex GOR-3/1m is given. It includes 4 ultrasonic thermoanemometers of reduced dimensions. The complex measures temperature fluctuations and wind velocity components in four spatially spaced by 30-35 cm regions in the atmosphere. It determines not only the standard parameters of atmospheric turbulence in each individual measurement area, but also the statistical characteristics of the instantaneous spatial derivatives of turbulent pulsations along each of the axes of the Cartesian coordinate system.

The development of an optical precipitation gauge is shown. It provides information on the distribution of particles by size and falling velocity, as well as determines the type, intensity and precipitation amount.

Information on the development of the information-measurement system (IMS) is presented. It was designed to detect dangerous meteorological phenomena in the region, which have been actively developing in the last decade. The IMS includes various meteorological instruments that were created at the Institute. The basis of such systems are masts on several levels (3-5), located UAWS. The information received via an Ethernet network or GPRS channel to a server located on the territory of the Institute.

The latest development of the Institute is an experimental sample of the autonomous AMS ArktikMeteo. It was designed to work in remote and hard-to-reach areas with difficult climatic conditions. There are used optical, acoustic and electronic measurement methods in sensors of AMS ArktikMeteo. Signals from the sensors of meteorological values are fed into the data collection, assimilation and transmission system, which packages them accordingly and transfers them to an external server for storage. The transmission of measuring information is carried out via cable channel, cellular and satellite communication channels and is carried out in automatic mode with a period set by the user, or in the "at the request of the user" mode. The autonomy of the AMS operation (up to one year) is provided by a combined power supply system, which includes batteries, solar panels and a generator powered by hydrogen fuel cells (consumable substance - methanol). The AMS also includes service systems that provide automatic continuous monitoring of the functioning of sensors for measuring meteorological quantities and their automatic calibration.

REFERENCE:

1. Tikhomirov A.A., Korolkov V.A., Smirnov S.V., et al. *Meteorological Observation and Their Instrumental Support in IMCES SB RAS // Atmos. Ocean. Opt.* 2022. V. 35. No 4. P. 456-466.

Метеорологические наблюдения и их приборное обеспечение в ИМКЭС СО РАН

Тихомиров А.А., Корольков В.А., Кобзев А.А.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
E-mail: tikhomirov@imces.ru

ВВЕДЕНИЕ

Основной составляющей мониторинга состояния окружающей среды являются наблюдения. ВМО отмечает [1], что "наблюдения обладают основополагающим значением для нашего понимания того, каким образом система Земли: её атмосфера, океаны, пресноводные водоемы, суша и биосфера – формирует погоду, климат и гидрологические условия". В свою очередь, количество и качество получаемых данных неразрывно связано с уровнем развития технического и технологического обеспечения этих наблюдений.

ИМКЭС СО РАН, ведущий сроду историю с 1972 г., когда было организовано СКБ научного приборостроения "Оптика" СО АН СССР в течение 1972-1992 гг. (первый этап развития Института) осуществлял, главным образом, приборное обеспечение фундаментальных исследований по атмосферной оптике [2-4]. На этом этапе также проводилась разработка новых технических средств, которые включали: оптико-метеорологические системы и комплексы для сопровождения полигонных испытаний специальных лазерных систем; лидары наземного, самолетного и космического базирования и другие приборы для экологического и метеорологического мониторинга окружающей среды [2, 4]. Создание новых автоматических метеорологических станций (АМС) и систем, использующих акустические и оптические методы измерений, остается приоритетным научно-техническим направлением Института в настоящее время в связи с недостаточным обеспечением сети постов Росгидромета современными приборами и оборудованием.

Самостоятельные метеорологические наблюдения в Институте начали проводиться после того, как его возглавил чл.-корр. РАН М.В. Кабанов в ноябре 1992 г. Им была сформулирована концепция регионального климато-экологического мониторинга Сибири [5], которая стала главным научным направлением на втором этапе развития Института (1992-2003 гг.) [3, 4]. Для реализации этой концепции в Институте в 1994 г. с помощью Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС) была создана метеостанция II разряда, на которой начались метеорологические наблюдения. В настоящее время такие наблюдения продолжаются в Геофизической обсерватории, имеющей широкий набор измерительных средств как стандартных, так и созданных в Институте. Разрабатываемое в Институте оборудование используется во многих научных и образовательных учреждениях и ведомствах страны для проведения атмосферных исследований и метеорологических наблюдений, включая Росгидромет и Минобороны России.

В статье представлены основные результаты развития в Институте, как метеонаблюдений, так и работ по созданию приборов для метеорологического мониторинга, начиная от экспериментальных образцов до выпуска сертифицированных серийных изделий с помощью индустриального партнера – ООО "Сибаналитприбор".

1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ИМКЭС

1.1. Организация метеорологической станции в КТИ НП «Оптика»

После перехода СКБ НП "Оптика" в статус КТИ НП "Оптика" (1992 г.) академиком В.Е. Зуевым перед вновь назначенным директором КТИ чл.-корр. РАН М.В. Кабановым была поставлена задача сформировать самостоятельное научное направление Института [3], который до этого решал задачи по конструкторско-технологическому обеспечению фундаментальных исследований по атмосферной оптике и созданию экспериментальных приборов и устройств по заказам ИОА [2]. Основываясь на решениях конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро [6], М.В. Кабанов выбрал основой научных исследований КТИ самостоятельное проведение фундаментальных и прикладных исследований региональных климато-экологических процессов в окружающей среде [3, 4]. Для развития этого направления в марте 1993 г. было подписано Соглашение между Президиумом СО РАН и Администрацией Томской области о совместной поддержке региональной научно-технической программы "Климато-экологический мониторинг Сибири" на территории Томской области (руководитель программы М.В. Кабанов, головной исполнитель КТИ НП "Оптика") [3]. Концепция этой программы была изложена в [5], в ней для информационно-аналитического обеспечения мониторинга предлагалась, в частности, организация метеорологических наблюдений на базе стационарного пункта (метеостанции) в восточной части Томского Академгородка на территории базового экспериментального комплекса (БЭК) ИОА и КТИ НП "Оптика".

После обращения М.В. Кабанова в ЗСУГМС его руководством было принято решение оказать содействие и помощь в укомплектовании и установке приборов и оборудования на метеорологической площадке создаваемой метеостанции. В результате научно-организационных и инженерно-технических мероприятий, проведённых в 1993-1994 гг., 6 октября 1994 г., была официально открыта ведомственная метеостанция II разряда Томск КТИ "Оптика" (акт ЗСУГМС от 06.10.1994). Начальником станции был назначен В.Н. Генин, имевший большой опыт работы в гидрометеослужбе в Арктике.

Открытая метеостанция стала составной частью Климато-экологической обсерватории, в которой помимо метеонаблюдений проводились также наблюдения за атмосферным электричеством и УФ радиацией. В 2002 г. обсерватория получила статус структурного подразделения Института – Сибирская климато-экологическая обсерватория (СКЭО).

Обсерватория продолжила проводить регулярные метеорологические, актинометрические, в том числе УФ-метрические, и атмосферно-электрические наблюдения, измерения общего содержания озона и приземных концентраций некоторых парниковых и загрязняющих малых газовых составляющих атмосферы, исследования в области атмосферной акустики, обеспечивая тем самым информационной продукцией исследования климатических изменений и загрязнения окружающей природной среды в региональном, мезо- и микромасштабах, их экологических последствий. На базе обсерватории начали проводиться испытания новых приборов, методик и технологий, предназначенных для климато-экологического мониторинга, а студенты томских университетов проходить учебные практики.

1.2. Геофизическая обсерватория (2007 г. – настоящее время)

В 2006-2007 гг. территория, на которой располагалась метеостанция, была передана в состав Особой экономической зоны г. Томска, и метеорологические наблюдения были продолжены на наблюдательных площадках непосредственно на территории ИМКЭС. Преемником СКЭО стала Геофизическая обсерватория ИМКЭС СО РАН (ГО ИМКЭС), открытая 23 марта 2007 г.

В настоящее время ГО ИМКЭС [6] является стационарным пунктом наблюдений за состоянием окружающей среды, полигоном для экспериментальных геофизических, метеорологических и экологических исследований, испытаний и сравнений технических характеристик новых приборов и технологий климато-экологического мониторинга, разработанных как в ИМКЭС, так и в других учреждениях. Оборудование ГО используется для проведения учебных исследовательских работ и практик школьников, студентов и аспирантов таких вузов, как НИ ТГУ и НИ ТПУ.

В обсерватории проводятся инструментальные и визуальные метеорологические, спектрофотометрические (актинометрические), атмосферно-электрические, аэрозольные спектрометрические, газоаналитические, дозиметрические и радиометрические наблюдения [8]. Режимы наблюдений являются либо непрерывными, либо периодическими в зависимости от их вида и решаемых задач.

Обсерватория является неофициальным пунктом наблюдений Росгидромета за общим содержанием озона и УФ-излучением, результаты которых ежедневно передаются в ГГО им. А.И. Воейкова и ЦАО Росгидромета, а затем поступают в мировой центр данных в Канаду. Данные метеонаблюдений ГО активно используются в лаборатории климатологии атмосферного состава ИОА и лаборатории биоинформационных технологий ИМКЭС.

Инфраструктура ГО [7] располагается на территории и в зданиях ИМКЭС СО РАН, имеет две основные наблюдательные площадки, несколько лабораторных помещений с измерительно-регистрирующей аппаратурой и приборным оборудованием для камеральной обработки материалов полевых (экспедиционных) исследований. Кроме того, обсерватория участвует в отработке методик и проведении экспериментов по аэрологическому зондированию пограничного слоя атмосферы с использованием доплеровского содара, привязного змейкового аэростата и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа, а также проводит совместные с Томским политехническим университетом экспериментальные исследования динамики характеристик естественной радиоактивности и ионизирующих излучений атмосферы и почвы.

1.3. Исследование турбулентной структуры ветрового потока внутри городской застройки по данным измерений в Геофизической обсерватории

В 2019 г. в ГО ИМКЭС по инициативе и с участием сотрудников МГУ и ИФА РАН был создан и начал измерения автоматизированный информационно-измерительный метеорологический комплекс. Его основное назначение – получение данных о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, включая его вертикальную составляющую, с высоким временным разрешением (до 80 Гц), необходимых для изучения атмосферной турбулентности приземного слоя в условиях сильно пересечённой местности. Это так называемый "городской каньон", представленный элементами городской разновысотной застройки и небольшими лесными участками с высокими до 30 м деревьями. В состав комплекса вошли семь метеостанций АМК-03 (см. подраздел 2.3), территориально разнесённых на 20-30 м и размещённых на разных высотах (от двух до 28 м) [9].

Проведённые эксперименты позволили уточнить теорию подобия Монина – Обухова (ТПМО), которая предполагает подстилающую поверхность с однородным распределением аэродинамической и температурной шероховатости, а также стационарность турбулентных потоков по горизонтали и в при-

земном слое атмосферы [10]. Над неоднородными ландшафтами эти условия нарушаются [11]. В ТПМО рассматриваются связи между первыми и вторыми статистическими моментами термогидродинамических величин, в то время как в неоднородном ландшафте значительную роль в формировании турбулентного режима играют так называемые когерентные структуры, при наличии которых возникает связь между вторыми и третьими моментами [12, 13]. Предполагается, что в однотипных неоднородных ландшафтах (например, в городских каньонах) существуют универсальные формы зависимостей между статистическими моментами метеовеличин, в которых безразмерные константы могут быть связаны с геометрическими параметрами конкретной местности. Выявление таких зависимостей способствует разработке новых методов параметризации обмена импульсом и скалярными характеристиками между неоднородной поверхностью и атмосферой.

Для описания когерентных структур в атмосферном пограничном слое (АПС) в [13, 14] предложена так называемая бимодальная модель с параметризацией потока потенциальной температуры $w'w'\theta'$ по типу конвективной адвекции (здесь и далее черта над символами означает временное усреднение). Третьи моменты $(w')^3$ и $w'w'\theta'$ связаны с потоком потенциальной температуры $w'\theta'$ и, соответственно, с вертикальным потоком явного тепла через соотношение

$$\overline{w'w'\theta'} = C_w S_w \sqrt{(\overline{w'})^2 \overline{w'\theta'}}, \quad (1)$$

где $S_w = \frac{\overline{(w')^3}}{[(\overline{w'})^2]^{3/2}}$ – коэффициент асимметрии распределения вертикальной скорости ветра, C_w – безразмерный коэффициент. Третьи моменты вычисляются по измерениям высокочастотных пульсаций вертикальной компоненты скорости ветра w' и потенциальной температуры θ' .

В [12] экспериментально показано, что такая параметризация третьих моментов может быть применена и для устойчивого АПС при взаимодействии набегающего потока с сильно неоднородным ландшафтом на примере лесной поляны. Если значения C_w по данным пульсационных измерений окажутся порядка 1, то это будет свидетельствовать в пользу наличия когерентных структур (крупных вихрей) и их определяющего вклада в вертикальные турбулентные потоки.

В качестве примера ниже представлены результаты измерений АМК-03, расположенных в ГО ИМ-КЭС [9, 15] в условиях, подобных городскому каньону, на трёх высотах (2, 10 и 28 м). По направлению ветра выделены два режима (рис. 1): при натекающем потоке с северо-западного направления ($300^\circ \pm 30^\circ$), идущем через препятствие, наблюдается поворот ветра на высоте 2 м относительно натекающего потока почти на 90° (режим 1); при натекающем потоке с юга ($190^\circ \pm 20^\circ$), идущем без препятствия, поворота ветра на высоте 2 м не наблюдается (режим 2).

Рис. 1. Параметры натекающего потока и характеристики турбулентности с 20-минутным осреднением для периода с 6 по 10 апреля 2019 г.: а) скорость горизонтальной компоненты ветра U ; б) направление ветра; в) турбулентный поток явного тепла H ; г) третий момент $w'w'T'$, где T' – пульсации термодинамической температуры, К.

Выявлены следующие закономерности: наблюдается всплеск третьего момента $\overline{w'w'T'}$ (поток потока явного тепла) в отрицательную область на высоте 10 м при наличии поворота ветра на высоте 2 м на фоне суточного хода $\overline{w'w'T'}$. На высоте 2 м всплески $\overline{w'w'T'}$ наблюдаются, но их абсолютные значения меньше в разы, чем на 10 м. Это можно объяснить явлением адвекции (переносом тепла сверху), наблю-

даемым на высоте 10 м за препятствием. Но на высоте 2 м переноса тепла уже нет. Суточный ход вертикального потока явного тепла при разных режимах не имеет значительных различий.

На рис. 2 показано распределение безразмерного коэффициента пропорциональности C_w из уравнения (1) для двух вышерассмотренных режимов ветровых потоков.

Рис. 2.

Распределение коэффициента пропорциональности C_w для двух режимов (слева – режим 1, справа – режим 2). В крайних точках просуммированы значения, выходящие за границу шкалы.

У безразмерного коэффициента C_w при режиме 1 более выражен максимум распределения на высоте 10 м, где область максимума распределения находится в интервале 3 ± 1 , содержащем 50% значений. А при режиме 2 на высоте 10 м область максимума распределения, находящаяся в равном по ширине интервале 1 ± 1 , содержит 31% значений. Более подробный анализ приведен в [15].

Таким образом, была подтверждена возможность применения параметризации третьего момента $w'w'\theta'$ для условий городского каньона. Экспериментально показано, что во внутренней области приземного слоя на высоте 10 м третий момент $w'w'\theta'$ выражается через поток потенциальной температуры $w'\theta'$ с распределением коэффициента пропорциональности C_w , свидетельствующим о наличии когерентных структур.

Описанные эксперименты проводились при поддержке гранта РФФИ 21-17-00249.

Осенью 2021 г. на границе лесного массива ГО установлена 40-метровая мачта (вместо 28-метровой), что позволит получать более репрезентативные данные о набегающем ветровом потоке и проводить градиентные метеорологические, радиационные и газоаналитические измерения над и внутри лесного полога в условиях "городского каньона".

2. ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

2.1. Метеорологическое обеспечение полигонных испытаний (1972-1987 гг.)

Одной из главных научно-технических задач, поставленных при организации Института (тогда СКБ НП "Оптика" СО АН СССР), было создание комплексов аппаратуры для дистанционного оперативного определения параметров атмосферы с использованием лазерных источников [2]. В состав автоматизированных комплексов входили оптико-электронные приборы, измеряющие: наклонную прозрачность атмосферы (лидар), горизонтальную прозрачность, атмосферную рефракцию, структурную постоянную флуктуаций показателя преломления воздуха C_n^2 а также ЭВМ, обеспечивающая автоматизацию обработки результатов измерений и управление работой перечисленных измерителей [16, 17]. Также в комплексы включались многоуровневые метеостанции, измеряющие основные метеорологические величины: скорость и направление ветра, атмосферное давление и относительную влажность на нескольких высотных уровнях (2 и 10 м). В них использовались стандартные метеодатчики, которые выпускались тогда советской промышленностью. Всего было разработано и изготовлено около десятка модификаций комплексов (АОИПА, СОИПА и др.), которые были поставлены на полигоны МО СССР, для оптико-метеорологического обеспечения испытаний и корректировки характеристик лазерных локационных и силовых систем, работающих в атмосфере [17].

2.2. Метеорологическое приборостроение в 90-е годы

В связи с конверсией оборонной промышленности СССР в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века в России было практически прекращено производство метеорологических приборов. Поэтому в Институте было налажено мелкосерийное производство простейших гидрометеорологических приборов: флюгер Вильда, лебедка гидрометрическая, метеорологические мачты различных типов и др., которые поставлялись на метеостанции Росгидромета. Одновременно с этим началась разработка новых приборов, использующих акустические и оптические методы для измерения метеорологических величин: оптический измеритель влажности воздуха [18], ультразвуковые термоанемометры [19], оптический осадкомер [20], корабельный измеритель метеорологической дальности видимости [21] и др.

2.3. Ультразвуковые термоанемометры и метеостанции на их основе

Основными достоинствами акустического (ультразвукового) метода измерений параметров ветра являются [22]: высокая чувствительность и малая инерционность измерений (частота определения мгновенных значений скорости ветра может достигать 200 Гц); определение турбулентных характеристик атмосферы. Возможно получение дополнительной информации о скорости распространения звука и пульсаций температуры воздушного потока. В конструкции приборов, использующих этот метод, отсутствуют механические вращающиеся элементы.

Первая модификация экспериментального образца ультразвукового термоанемометра (УТА) оригинальной конструкции, предназначенного для измерения мгновенных значений температуры и трехкомпонентного вектора скорости ветра с частотой опроса до 10 Гц, была разработана в Институте в 1996 г. [2, 19]. На основе этого УТА была создана ультразвуковая автоматическая метеостанция (УАМС) АМК-03 и ее различные модификации, конструкция и технические характеристики которой представлены в [22-26]. Разработано специальное программное обеспечение для УАМС [27]. В этой конструкции УТА расстояние S_i между электроакустическими преобразователями (ЭАП) (излучателями и приемниками ультразвуковых волн) составляет ~145 мм. Жесткость конструкции УТА обеспечена тем, что арматура, на которой размещены ЭАП, представляет собой два трубчатых кольца, ориентированных вертикально относительно горизонта и ортогонально друг к другу. На этих кольцах закреплены корпуса восьми ЭАП [23].

УАМС АМК-03 занесена в Госреестр средств измерений (Свидетельство RU.C.28.007.A № 29530 от 15.05.2013) и серийно выпускается промышленным партнером Института – ООО "Сибаналитприбор". В настоящее время УАМС модифицирована как АМК-04 с расширением диапазона измерения скорости ветра до 40 м/с (Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.28.001.А № 77356 от 01.06.2020). Метрологическое обеспечение УАМС АМК-03 и АМК-04 осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в [28]. По программе "Импортозамещение" для институтов СО РАН было изготовлено более 10 различных модификаций метеостанций на основе УАМС АМК-03.

Также созданы переносные и мобильные модификации УАМС для метеобеспечения действий различных видов Вооруженных сил РФ под индексами 1Б65 и 1Б65Б [29], которые занесены в Госреестр средств измерений (Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 31023-11 от 15.09.2021).

Последней разработкой в создании УАМС является новый аппаратно-программный комплекс ГОР-3/1м для измерения турбулентных характеристик метеорологических полей [30], созданный по заказу ИОА СО РАН (рис. 3). В этой конструкции использованы 4 новых УТА УАМС-75, у которых расстояние S_i между ЭАП уменьшено до 75 мм, что позволяет регистрировать мелкомасштабные турбулентные неоднородности. Комплекс измеряет флуктуации температуры и компонент скорости ветра в четырех пространственно разнесенных на 30÷35 см областях в атмосфере. Он определяет не только стандартные параметры атмосферной турбулентности в каждой отдельной области измерений, но и статистические характеристики мгновенных пространственных производных турбулентных пульсаций вдоль каждой из осей декартовой системы координат. В УТА этой модификации используются современные микросхемы и процессор, а также новое ПО («МЕТЕО 4.0»).

Рис. 3.

Внешний вид комплекса ГОР-3/1м и схема размещения в нем УТА УАМС-75 (1–4).

2.4. Метеостанции на летательных аппаратах

Для измерения контактным методом пространственно-временных вариаций полей температуры, атмосферного давления и влажности воздуха разработан экспериментальный образец портативной электронной метеостанции (ПЭМС), размещаемой на БПЛА (гексакоптере DJI модель S900) [31, 32]. В ПЭМС использованы малоинерционные электронные датчики для измерения перечисленных метеовеличин. Данные измерений ПЭМС передаются по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц на наземный ноутбук. Датчики температуры и влажности размещались на высоте около 0,5 м над плоскостью вращения винтов БПЛА, чтобы уменьшить влияние их воздушных потоков на результаты измерений. Гексакоптер обеспечил измерение вертикальных профилей метеовеличин до высоты ~2 км с разрешением 10–15 м, которое зависело от скорости подъема БПЛА и постоянной времени метеодатчиков. Кроме того, была разработана модификация УАМС, размещаемая на привязном аэростате (ПУМС-БПЛА), которая могла подниматься на высоту до 1 км [32–34].

2.5. Оптический осадкомер

Актуальной задачей приборного обеспечения метеонаблюдений является автоматизированное получение информации о выпадающих атмосферных осадках. Работа по созданию прибора, обеспечивающего получение данных о распределении частиц по размерам и скоростям падения и на их основе рассчитывать интенсивность и количество осадков, определять их вид и продолжительность выпадения, ведется в Институте с 2009 года. Созданы двухканальные и одноканальные экспериментальные образцы осадкомеров [35, 36], работа которых основана на принципе получения и анализа теневых изображений частиц осадков. Разработаны конструкция, программное обеспечение и оригинальная процедура калибровки прибора ОПТИОС, которая обеспечивает высокую точность измерений и имеет простую процедуру проведения [37]. Натурные испытания прибора проводятся в рутинном режиме [38].

Применение осадкомера ОПТИОС позволило провести анализ изменчивости параметров электрического состояния приземного слоя атмосферы во время ливней [38] и получить результаты мониторинга амбиентного эквивалента дозы γ -излучения плотности потока β -излучения во время выпадения дождя [40, 41].

2.6. Информационно-измерительные системы на основе УЗТА и их программное обеспечение

Следуя концепции М.В. Кабанова [5, 42], в конце 2000-х годов в Институте начали разрабатываться информационно-измерительные системы (ИИС) для обнаружения опасных метеорологических явлений (ОМЯ) в регионе [43]. Основу инструментальной части ИИС составляли территориально разнесенные на несколько десятков километров посты УАМС АМК-03, установленные на мачтах, коммутационные контроллеры для передачи измеряемых метеорологических величин [44] по сети Ethernet или GPRS каналу на сервер, располагаемый на территории Института [45, 46]. На сервере создавалась информационная база с высокой частотой обновления данных. Места для территориального размещения постов УАМС выбирались исходя из нескольких критериев: 1) нахождение в розе основных ветров Томской области; 2) близость расположения к стационарным источникам питания; 3) возможность использования сотовой связи для передачи данных с постов на сервер; 4) вандалозащищенность мест размещения аппаратуры.

Для прогнозирования метеорологических процессов использовалась мезомасштабная модель WRF и разработанный метод краткосрочного прогноза, основанный на применении алгоритмов калмановской фильтрации измеряемых АМК-03 метеовеличин [45]. Получены предварительные результаты работы модели WRF при усвоении непрерывных значений температуры и горизонтальных компонент скорости ветра, поступающих с постов УАМС.

Результаты работы одного из вариантов такой системы представлены в [47, 48]. Проведена сравнительная оценка результатов измерений давления, температуры, скорости и направления ветра на постах АМС, расположенных на территории ИМКЭС, в аэропорту Богашево, на стационаре в с. Курлек и в с. Половинка (на р. Обь). Рассчитаны автокорреляционные функции измеряемых метеовеличин для применения статистической интерполяции-экстраполяции этих величин, на территорию между постами ИИС. Было показано, что требуется предварительная обработка метеоданных и их статистическая обработка на постах измерений для уменьшения используемого трафика сотовой связи при передаче данных на сервер ИИС.

Дальнейшим развитием ИИС стала разработка и создание измерительно-вычислительной системы (ИВС) для реализации технологии мезомасштабного мониторинга состояния атмосферного пограничного слоя [49, 50]. Работа выполнялась в 2014–2016 гг. На рис. 4 приведена конфигурация этой ИВС, которая включала стационарный и мобильный измерительные комплексы. Стационарный комплекс состоял из 4-х территориально разнесенных многоуровневых мачт (МУМК) с размещенными на них АМК-03 (на уровнях 2, 10 и 30 м), датчики температуры почвы ДТП-01 и датчики радиационного фона. Вся информация, получаемая с перечисленных датчиков, поступала на контроллер сбора и предварительной обработки информации (КСОД), использующий промышленный компьютер, на котором производилась предварительная обработка полученных данных и вычислялись метеовеличины и их корреляционные моменты. Использование такого подхода позволило уменьшить интернет-трафик для пере-

даваемой информации в центр обработки данных (ЦОД) (внешний сервер с соответствующим программным обеспечением). Мобильный комплекс (МИК) включает: двухуровневую метеосистему (ДУМК), размещенную на крыше автомобиля; летающие метеостанции ПЭМС-БПЛА и ПУМС-БПЛА, описанные в подразделе 2.4. Кроме того, в состав МИК входили многокомпонентная оптическая система газоанализа (МОСГ/м) [51] и переносной измеритель концентрации паров ртути РГА/м [52]. Получаемая с устройств МИК информация также через КСОД передавалась в ЦОД.

Рис. 4.
Конфигурация измерительно-вычислительной системы.

Состав метеодатчиков МУМК обеспечивал вычисление энергических и спектральных параметров турбулентности в АПС [33, 50], используемых для определения типа атмосферной стратификации (конвекция/инверсия/нейтральная) и восстановления вертикальных профилей температуры, скорости ветра, давления и влажности на высотах до несколько десятков или сотен метров (в зависимости от выявленной стратификации) [53].

2.7. АМС АрктикМетео

В 2020 г. завершена разработка и изготовление экспериментального образца автономной АМС АрктикМетео, который предназначен для работы на удаленных и труднодоступных территориях со сложными климатическими условиями [54]. АМС обеспечивает измерение метеорологических величин, входящих в основной перечень Росгидромета: температура воздуха (минус 60 ... +55 °С), скорость (0,1 ... 60 м/с) и направление ветра (0 ... 360 гр), относительная влажность воздуха (15 ... 100 %), атмосферное давление (520 ... 800 мм рт. ст.), температура подстилающей поверхности (минус 60 ... +55 °С) и количество жидких атмосферных осадков (0 ... 500 мм). Кроме этого, АМС измеряет ряд метеовеличин дополнительного перечня: высота снежного покрова (2 ... 100 см), величина приходящей солнечной радиации (0,1 ... 1,6 кВт/м²) и профиль температуры почвы (минус 50 ... +55 °С) на глубинах от 10 до 100 см с шагом 10 см.

В метеорологических датчиках использованы оптические, акустические и электронные методы измерений. Сигналы с датчиков, измеряющих метеорологические величины, поступают в систему сбора, усвоения и передачи данных, которая пакетирует их соответствующим образом и передает на хранение на внешний сервер. Передача измерительной информации осуществляется по кабельному каналу, каналам сотовой и спутниковой связи и производится в автоматическом режиме с периодом, устанавливаемом пользователем, либо в режиме «по запросу пользователя». Автономность работы АМС (до одного года) обеспечивается комбинированной системой электропитания, которая включает: аккумуляторы, солнечные панели и генератор на топливных элементах (метанол). В состав АМС также входят сервисные системы, обеспечивающие в автоматическом режиме непрерывный контроль функционирования датчиков измерения метеорологических величин и их автоматической калибровки [54, 55]. Внешний вид вандализационно защищенной конфигурации АМС и результаты натурных испытаний в течение 2020-2021 гг. приведены в [56].

Данная разработка является универсальным решением для метеорологического обеспечения исследований в различных задачах. Модификация АМС АрктикМетео положена в основу прототипа стационарного пункта контроля программно-аппаратного комплекса для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах (ОКР "Палантир").

Заключение

Представленные материалы показывают историю развития и некоторые результаты, полученные при проведении в Институте метеорологических наблюдений. Геофизическая обсерватория служит стационарным пунктом наблюдений за состоянием окружающей среды, полигоном для экспериментальных геофизических, метеорологических и экологических исследований, проведения испытаний и сравнений технических характеристик новых приборов и технологий мониторинга, разработанных как в ИМКЭС, так и в других учреждениях. Совместно с сотрудниками ИФА РАН и МГУ проведено уникальное исследование турбулентной структуры ветрового потока внутри городского каньона, для которого использовано семь УАМС АМК-03, размещенных в ГО на высотах 2, 10, 28 м на расстояниях до 30 м друг от друга. При измерениях высокочастотных пульсаций вертикальной компоненты скорости ветра w' и потенциальной температуры θ' определены потоки тепла и третьи моменты $(w')^3$ и $w'w'\theta'$ на разных высотах каньона в зависимости от направления ветра.

Разрабатываемые в Институте АМС и их составные части, основанные на использовании акустических и оптических методах измерений, доводятся до опытных образцов, сертифицируются и выпускаются серийно с помощью индустриального партнера. На основе УАМС АМК-03 создано несколько модификаций информационно-измерительных систем с территориально разнесенными многоуровневыми пунктами измерений. Эти ИИС являются основой для создания "штормового кольца" вокруг г. Томска. Разработана вандалозащищенная конструкция автономной АМС, работающей на удаленных территориях и измеряющей основные метеорологические величины, входящие в основной перечень Росгидромета, а также ряд дополнительных величин. АМС снабжена комбинированной системой электропитания, обеспечивающей ее автономную работу до 1 года, и системой передачи информации на удаленный сервер по кабельному каналу, каналам сотовой и спутниковой связи.

Контрольно-испытательная станция Института, включающая климатические камеры, камеры давления и влаги, аэродинамическую трубу, стенды для механических воздействий на приборы и др., обеспечивает проведение испытаний опытных образцов создаваемых приборов и оборудования на требования соответствующих ГОСТ. Сертифицированное метеорологическое оборудование ГО позволяет проводить длительные натурные испытания опытных образцов в различных погодных условиях.

Представленная ретроспектива НИОКР кратко представляет перечень выполненных за 50-летний период работ, как по планам РАН и СО РАН и хоздоговорам, так и по госзаданиям ФАНО России и Минобрнауки России, а также по проектам РФФИ (№ 16-45-700562 p_a, № 09-05-99014-p_офи и № 11-05-98062-p_сибирь_a), ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 гг." (Соглашения от 05.06.2014 № 14.607.21.0030 и от 15.05.2018 № 14.607.21.0205), гранта РФФИ № 21-17-00249.

ЛИТЕРАТУРА:

1. URL: <https://public.wmo.int/ru/наблюдения> (дата обращения 04.11.2021).
2. Кабанов М.В., Тихомиров А.А. Конструкторско-технологическое обеспечение фундаментальных исследований по атмосферной оптике: Итоги деятельности КТИ "Оптика" СО РАН за 25 лет // Оптика атмосф. и океана. 1997. Т. 10. № 4-5. С. 382-402.
3. Зуев В.Е., Кабанов М.В. 30 лет Институту оптического мониторинга СО РАН: основные этапы формирования и развития научного направления // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 1. С. 6-11.
4. Кабанов М.В., Крутиков В.А., Тихомиров А.А. 40 лет Институту мониторинга климатических и экологических систем СО РАН: целевые задачи научных исследований // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25. № 2. С. 111-116.
5. Кабанов М.В. Климато-экологический мониторинг Сибири (КЭМС): программа физических исследований по локальным, региональным и глобальным изменениям в атмосфере // Оптика атмосф. и океана. 1994. Т. 7. № 2. С. 146-156.
6. Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 года). Информационный обзор. Новосибирск: СО РАН, 1992. 62 с.
7. URL: <http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=899> (Дата обращения 20.04.2021).
8. Яковлев Г.А., Кобзев А.А., Смирнов С.В., Беляева И.В., Аршинов М.Ю., Яковлева В.С. Синхронный мониторинг γ -, β -фона и атмосферных осадков в геофизических обсерваториях ИМКЭС СО РАН и БЭК ИОА СО РАН // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 32. № 3. С. 165-179. doi: 10.26117/2079-6641-2020-32-3-165-179.

9. Pashkin A.D., Repina I.A., Stepanenko V.M., Bogomolov V.I., Smirnov S.V., Telminov A.E. An experimental study of atmospheric turbulence characteristics in an urban canyon // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2019. V. 386. 012035. doi:10.1088/1755-1315/386/1/012035.
10. Монин А.С., Обухов А.М. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы // *Труды ГЕОФИАН*. 1954. № 24 (151). С. 163-187.
11. Степаненко В.М., Репина И.А., Барсков К.В., Артамонов А.Ю., Богомолов В.Ю., Варенцов М.И., Гавриков А.В., Пашкин А.Д. Исследование структуры атмосферной турбулентности над неоднородным ландшафтом // *Турбулентность, динамика атмосферы и климата: сб. тр. М.: Физматкнига, 2018. С. 81–93.*
12. Barskov K.V., Stepanenko V.M., Repina I. A., Artamonov A.Yu., Gavrikov A.A. Two regimes of turbulent fluxes above frozen small lake surrounded by forest // *Boundary-Layer Meteorology*. 2019. V. 173 No 3. P. 311–320. <https://doi.org/10.1007/s10546-019-00469-w>.
13. Zilitinkevich S.S., Gryanik V.M., Lykossov V.N., Mironov D.V. Third-Order Transport and Nonlocal Turbulence Closures for Convective Boundary Layers // *Journal of the Atmospheric Sciences*. 1999. V. 56. P. 3463–3477.
14. Mironov D.V., Gryanik V.M., Lykossov V.N., Zilitinkevich S.S. Comments on "a new second-order turbulence closure scheme for the planetary boundary layer" // *Journal of the Atmospheric Sciences*. 1999. V. 56 No 19. P. 3478–3481.
15. Пашкин А.Д., Репина И.А., Степаненко В.М., Богомолов В.Ю., Смирнов С.В., Тельминов А.Е. Связь статистических характеристик турбулентности с когерентными структурами по результатам пульсационных измерений в городском каньоне // *Процессы в геосредах*. 2021 № 1 (27). С. 1020-1027.
16. Ваулин П.П., Кутелев А.Ф., Тихомиров А.А., Шапиро И.Я. Комплексы аппаратуры для исследования параметров атмосферы // *Тезисы докладов V Всесоюз. симп. по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Ч. IV. Томск: Изд. ИОА СО АН СССР. 1978. С. 8-15.*
17. Тихомиров А.А. ИМКЭС СО РАН // Глава в монографии: *Создатели российских лазеров / составитель Ю.В. Рубаненко, Е.В. Можелев. 448 с. М.: Столичная энциклопедия, 2016. С. 259-266.*
18. Азбукин А.А., Бурков В.В., Корольков В.А. Малогабаритный оптический гигрометр многоцелевого назначения // *Региональный мониторинг атмосферы. Ч. 2. Новые приборы и методики измерений: Коллективная монография / Под ред. М.В. Кабанова. Томск: Изд-во "Спектр" ИОА СО РАН, 1997. С. 196-202.*
19. Азбукин А.А., Бурков В.В., Корольков В.А. Автоматизированный метеокомплекс нового поколения // *Там же*. С. 208-217.
20. Солдаткин Н.П. Оптические приборы и методы контроля микрофизических параметров атмосферных осадков // *Там же*. С. 217-232.
21. Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Солдаткин Н.П. Корабельный измеритель метеорологической дальности видимости // *Там же*. С. 243-253.
22. Тихомиров А.А. Ультразвуковые анемометры и термометры для измерения скорости и температуры воздушных потоков. Обзор // *Оптика атмосф. и океана*. 2010. Т. 23. № 7. с. 585-600.
23. Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Ильичевский В.С., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Автоматизированный ультразвуковой метеорологический комплекс АМК-03 // *Метеор. и гидрол.* 2006. № 11. С. 89-97.
24. Azbukin A.A., Bogushevich A.Ya., Korol'kov V.A., Tikhomirov A.A., Shelevoi V.D. A field version of АМК-03 automated ultrasonic meteorological complex // *Russian meteorology and hydrology*. 2009. V. 34. No 2. P. 133-136.
25. Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Автоматические метеостанции АМК-03 и их модификации // *Датчики и системы*. 2012. № 3. С. 47-52.
26. Пат. 2319987 РФ. МПК G01W 1/02. Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений / Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Ильичевский В.С., Корольков В.А., Шелевой В.Д.; заявитель и патентообладатель Ин-т мониторинга климатических и экологических систем; ООО Сибаналитприбор. – № 2006119583; заявл. 05.06.2006; опубл. 20.03.2008, Бюл. № 8.
27. Ультразвуковая метеостанция, версия 3.0 («МЕТЕО 3.0»): Свид. об офиц. рег. прогр. для ЭВМ № 2002612038. Роспатент / Богушевич А.Я.; Заявл. 3.12.2002.
28. Korol'kov V.A., Telminov A.E., Tikhomirov A.A. Metrological Support of Ultrasonic Thermo-anemometers for Measurement of Pulsation Properties of Meteorological Parameters // *Atmos. Ocean Opt.* 2016. V. 29. No 1. P. 96-103.

29. Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Бортовой метеорологический комплекс на базе многоцелевых гусеничных и колесных машин // Вестник академии военных наук. 2008. № 3 (24). С. 144-148.
30. Azbukin A.A., Bogushevich A.Ya., Lukin V.P., Nosov V.V., Nosov E.V., Torgaev A.V. Hardware-software complex for studying the structure of the fields of temperature and wind turbulent fluctuations // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 5. P. 479–485. doi: 10.1134/S1024856018050032.
31. Кураков С.А., Зуев В.А. Беспилотный измеритель вертикальных профилей метеопараметров в пограничном слое атмосферы // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29. № 11. С. 994-999. doi: 10.15372/AOO20161114.
32. Korolkov V.A., Telminov A.E., Komarov A.I., Kobzev A.A., Tikhomirov A.A. Pilot project of measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary layer // Proc. of SPIE. 2015. V. 9680. P. 96805Z. doi: 10.1117/12.2205475.
33. Богушевич А.Я., Корольков В.А., Кураков С.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А. Измерительные комплексы для определения вертикальных профилей метеорологических величин в атмосферном пограничном слое // Системы гидрометеорологического, экологического и специального мониторинга: методологические аспекты повышения качества функционирования / Сб. научных статей по материалам III Всероссийской научн.-практ. конференции "Академические Жуковские чтения" (25-27 ноября 2015 г.). Воронеж: ВУНЦ ВВС "ВВА". 2016. С. 17-21.
34. Korolkov V.A., Pustovalov K.N., Tikhomirov A.A., Telvinov A.E., Antonovich V.V., Kobzev A.A. Measurement of meteorological quantities in the atmospheric boundary layer of the ultrasonic weather station AMK-03 on tethered balloon // Proc. of SPIE. 2018. V. 10833. P. 1083380. doi: 10.1117/12.2504430.
35. Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров А.А. Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24. № 11. С. 990-996.
36. Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Determination of the rate of fall of rain drops in measurements of their parameters by an optical rain gauge // Measurement Techniques. 2017. V. 59. No 11. P. 1175-1180. doi:10.1007/s11018-017-1111-9.
37. Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Тихомиров А.А., Филатов Д.Е. Оптимизация процедуры калибровки оптико-электронного измерителя осадков // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34. № 7. С. 535-538.
38. Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Тихомиров А.А., Филатов Д.Е. Измерение количества осадков с помощью оптического осадкомера в течение летнего периода 2020 г. // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34. № 2. С. 152-155.
39. Kalchikhin V, Kobzev A, Nagorskiy P, Oglezneva M, Pustovalov K, Smirnov S, Filatov D. Connected Variations of Meteorological and Electrical Quantities of Surface Atmosphere under the Influence of Heavy Rain // Atmosphere. 2020. Vol. 11, № 1. P. 1-11.
40. Yakovleva V., Zelinskiy A., Parovik R., Yakovlev G., Kobzev A. Model for Reconstruction of γ -Background during Liquid Atmospheric Precipitation // Mathematics. 2021. V. 9 (14). No 1636. P. 1-10.
41. Yakovleva V., Yakovlev G., Parovik R., Zelinskiy A., Kobzev A. Rainfall Intensity and Quantity Estimation Method Based on Gamma-Dose Rate Monitoring // Sensors. 2021. V. 21 (19), № 6411. P. 1-16.
42. Ипполитов И.И., Кабанов М.В., Смирнов С.В. Концепция сетевого мониторинга природно-климатических процессов в Сибири // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24. № 1. С. 7-14.
43. Тихомиров А.А., Азбукин А.А., Богомолов В.Ю., Богушевич А.Я., Гордов Е.П., Корольков В.А., Крупчатников В.Н., Информационно-измерительная система для обнаружения опасных метеорологических явлений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). М.: Изд-во "Горная книга, 2009. № 0В18. С. 124-130.
44. Азбукин А.А., Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров А.А. Коммутационный контроллер передачи метеорологических данных // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 4. С. 166.
45. Богомолов В.Ю., Богушевич А.Я., Гордов Е.П., Корольков В.А., Крупчатников В.Н., Тихомиров А.А. Информационно-измерительная система для регионального мониторинга и прогноза опасных метеорологических явлений // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24. № 1. С. 52-59.
46. Тихомиров А.А., Богушевич А.Я., Корольков В.А., Кобзев А.А. Региональная информационно-измерительная система для мониторинга атмосферного приземного слоя и прогноза опасных метеорологических явлений // Геология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2012. № 5. С. 412-419.
47. Bogushevich A.Ya., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Correlation features for rows averaged values of meteorological parameters obtained from measurements in regional network of the automated ultrasonic weather stations // Proc. of SPIE. 2014. V. 9292. P. 92924O doi: 10.1117/12.2075378.

48. Bogushevich A. Ya., Korolkov V.A., Tikhomirov A.A. Some Results of Operation of the Spatially Distributed Measuring Meteorological System Based on the Network of Ultrasonic Automatic Weather Stations // *Russian Meteorology and Hydrology*. 2015. V. 40. No 10. P. 699-706. doi: 10.3103/S1068373915100088.
49. Korolkov V.A., Telminov A.E., Komarov A.I., Kobzev A.A., Tikhomirov A.A. Pilot project of measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary layer // *Proc. of SPIE*. 2015. V. 9680. P. 96805Z. doi: 10.1117/12.2205475.
50. Bogushevich A. Ya., Korolkov V.A., Telminov A.E., Tikhomirov A.A. Multilevel ultrasonic complexes for monitoring of meteorological and turbulent parameters in the ground atmosphere // *Proc. of SPIE*. 2016. V. 10035. P. 100356T. doi: 10.1117/12.2249247.
51. Petrov D.V., Matrosov I.I., Tikhomirov A.A. Raman gas analyzer applicability to monitoring of gaseous air pollution // *Proc. of SPIE*. 2015. V. 9880. P. 96803C. doi: 10.1117/12.2205330.
52. bramochkin A.I., Korolkov V.A., Mutnitsky N.G., Tatur V.V., Tikhomirov A.A. Portable mercury gas analyzer with a lamp filled with natural mercury isotope mixture // *Proc. of SPIE*. 2015. V. 9680. P. 96803D. doi: 10.1117/12.2205335.
53. Bogushevich A. Ya. Methodology of monitoring the temperature and wind stratification in the atmospheric boundary layer based on multilevel ultrasonic measurements // *Proc. of SPIE*. 2015. V. 9680. P. 96806F. doi: 10.1117/12.2205698.
54. Korolkov V.A., Bogushevich A. Ya., Kalchikhin V.V., Kobzev A.A., Kurakov S.A., Pustovalov K.N., Telminov A.E., Tikhomirov A.A., Petrov D.V. Experimental prototype of automatic weather station ArcticMeteo // *Proc. of SPIE*. 2020. V. 11560. P. 1156058. doi: 10.1117/12.2575822.
55. Korolkov V.A., Kobzev A.A., Tikhomirov A.A., Telminov A.E., Pustovalov K.N., Bogushevich A. Ya., Kalchikhin V.V., Kurakov S.A. Automatic weather station ArcticMeteo: first field test results // *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science V. 611 (2020) 012053* doi: 10/1088/1755-1315/611/1/012053.
56. Корольков В.А., Кобзев А.А., Тихомиров А.А. Новая модификация автономной метеостанции АрктикМетео // *Климатические риски и космическая погода: материалы Международной конференции, посвященной памяти Н.К. Кононовой (14-17 июня 2021 г.)*. 2021. Иркутск: Изд-во ИГУ. 1 CD-ROM. С. 334-342. <https://doi.org/10.26516/978-5-9624-1956-5.2021.1-381>.

Efficient Compression in the Logger of Measurement Data of a Sonic Anemometer-Thermometer about Atmospheric Turbulence and Software Implementation of their Processing

Bogushevich A. Ya.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia
E-mail: bay@imces.ru

Algorithms of effective compression of meteorological data measured by a sonic anemometer-thermometer and recorded in the non-volatile memory of a logger connected to this device are described. These algorithms were implemented in the BSI-04 logger, developed for use in conjunction with the new AMK-04 ultrasonic meter. For the highest density of stored data, this logger writes files in binary code containing ordered structures of information bytes with the maximum filling of the microSD card memory in its sectors (512 bytes each) and clusters (4096 bytes each). In addition, since the physical values of the stored parameters are real numbers (of the Float type) containing at least 4 bytes, they are written to BSI-04 after conversion to 2-byte integers (of the Word type).

The new software "SIMPA-logger" is described, designed to extract and process meteorological information from file data recorded on a memory card by the BSI-04 logger, which is part of the meteorological kit with a sonic anemometer-thermometer as a measure of the main atmospheric parameters. It was implemented as a cross-platform application for calculating meteorological parameters and characteristics of atmospheric turbulence, displaying them and saving them in various files.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences).